

SPORTCHILARNING RAQOBAT ISHONCHLIGINI PROGNOZLASH (BASHORAT QILISH) VA SHAKLLANTIRISH

Yangiboy Turdimuratov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: new_rich80@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393610>

Annotatsiya: Maqolada sportchilar uchun muhim musobaqalarning turli sharoitlarida zarur bo'ladigan raqobatbarosh ishonchlik muammosi, uni bashorat qilish va shakllantirishning asosiy ahamiyati tahlil qilingan bo'lib, bunga xizmat qiladigan omillar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bashorat, raqobat, ishonch, fazilat, usul, stress, monoton, ko'rsatkich.

FORECASTING AND FORMATION OF COMPETITIVE RELIABILITY OF ATHLETES

Abstract: The article analyzes the problem of competitive reliability, necessary for athletes in various conditions of important competitions, indicates the main importance of its forecasting and formation, and also indicates the factors that serve this.

Keywords: forecast, competition, confidence, quality, method, stress, monotony, indicator.

Kirish. Muhim musobaqalarning turli sharoitlarida sportchilarning raqobat ishonchliligi muammosi eng dolzarb va katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muammolardan biridir. Uni bashorat qilish (prognozlash) va baholash murakkab psixologik, pedagogik va tibbiy-biologik muammo hisoblanadi. Hozirgi vaqtda sportchilar ko'pincha jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikning taxminiy bir xil darajasida bo'lganlarida, raqobatbardosh ishonchlilikning psixologik va pedagogik jihati alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Raqobat ishonchliligi deganda mashg'ulotlar samaradorligi nuqtai nazaridan adekvat yoki undan yuqori bo'lgan musobaqa sharoitida xatosiz faoliyat tushuniladi (musobaqalar paytida natijalarning pasayishi sportchining ishonchsiz ishining belgisidir). Bu yondashuv, ayniqsa, mashqlarni bajarish texnikasi eng puxta baholanadigan va barcha xato va nosozliklar yaqqol ko'rinib turadigan (figurali uchish, akrobatika, gimnastika va boshqalar) sport turlarida muhim ahamiyat kasb etadi [7]. Ishonchlilik sportchi tayyorgarligining texnik, taktik, jismoniy va psixologik tarkibiy qismlarining yuqori darajada rivojlanishi va barqarorligi bilan ta'minlanadi, ammo turli sport turlarida uning namoyon bo'lishi sport faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq [8].

Nisbatan teng mashg'ulot imkoniyatlariga ega bo'lgan sportchilar yetakchilik fazilatlarini turli darajadagi mashq qilish qobiliyati orqali ko'rsatadi. Kam mashq salohiyatini faqat miqdoriy mezonlardan foydalanish bilan qoplash mumkin emas. Shuning uchun ham har qanday kishi yuqori sport natijalariga erisha olmaydi. Yuqori sport yutug'i nafaqat mashaqqatli mashg'ulotlarning, balki sportchining irsiy xususiyatlari natijasi hamdir. Ma'lumki, inson qobiliyatlari faoliyatda namoyon bo'ladi va xuddi shu faoliyatda shakllanadi. Shunday qilib, ixtisoslashuv jarayonida professional muhim fazilatlarga (PMF) aylanadigan ma'lum qobiliyatlarga ega bo'lsagina sportda yuqori natijalarga erishish mumkin.

Raqobat ishonchlilik asosidagi professional muhim fazilatlarni o'rganish va ularni shakllantirish taqdim etilgan muammoning eng muhim vazifalaridan biridir. Sportchilarning professional muhim fazilatlari darajasini oshirish orqali ularning ruhiyati va keyingi faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, kasbiy mahoratida qo'shimcha o'sishga erishish mumkin [2-4].

Maqsad va vazifalar. Raqobat ishonchliligini aniqlash uchun taqdim etilgan tadqiqot muammosini hal qilish uning shakllanishi uchun zarur bo'lgan sifatlarni tahlil (diagnostika)

qilishning prinsiplial jihatdan yangi usullarini tanlash, ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishni taqozo etadi. Ko'pgina mavjud usullardan foydalangan holda shaxsning individual psixofiziologik va aqliy fazilatlarini tekshirish haqiqiy kasbiy (raqobatbardosh) faoliyat sharoitlari bilan taqqoslanmaydigan holatlarda amalga oshiriladi. Shuning uchun diagnostika natijalari har doim ham raqobat ishonchlilikni bashorat qilish uchun yetarli asos bo'lib xizmat qila olmaydi [2]. Masalan, V.A. Yefremov [1] o'q otish sportchilarining qo'l yozuvi asosida raqobatbardosh ishonchlilik darajasini bashorat qilishni taklif qildi va ko'pchilik ishonchli o'q otuvchilarning qo'lyozmasi asosan yozma-harakat mahoratining yuqori darajasini aks ettirishini ta'kidladi.

Biroq, juda kam sonli sportchilargina bir xil stress omillariga xuddi shunday javob berishadi. Shuning uchun izolyatsiya qilingan fiziologik ko'rsatkichlar sport faoliyati sharoitida ta'sir qiluvchi stress omillarini bashorat qilish yoki o'lchash uchun juda kam qo'llaniladi. Shunday qilib, bir sportchi stress reaksiyasining barcha belgilarini ko'rsatsada, ammo keyin barcha sinovlardan ajoyib tarzda o'tishi ham mumkin. Aksincha, musobaqadan oldin o'ziga to'la ishonch bilan bo'lib, eng hal qiluvchi pallada ojiz va tashvishli bo'lib chiqishi ham mumkin. Binobarin, stress reaksiyalarining xulq-atvorda namoyon bo'lishini baholash ko'proq adekvatdir [5]. Sinov faoliyati raqobat faoliyatining psixologik tuzilishining o'ziga xos xususiyatlarini modellashtiradigan faoliyat bo'lishi kerak. Shu tarzda, ushbu faoliyatning "ichki shartlari" ham modellashtiriladi [6].

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Muayyan sport turlarining o'ziga xos xususiyatlari sportchining umumiy va alohida psixofiziologik va psixologik xususiyatlari va fazilatlariga ma'lum talablarni qo'yadi. Masalan, sportchilarni tayyorlash uchun ularning raqobat ishonchliligini shakllantirishga yordam beradigan vositalar, usullar va shart-sharoitlar mavjud. Ularning mavjudligi raqobatbardosh ishonchlilikni belgilaydi va individual ixtisosliklarda tanlash va yo'naltirish uchun ishonchli mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'q otuvchilar, suzuvchilar, eshkakchilar, stayerlar, chang'ichilar, konkida uchuvchilar va boshqalarning mashg'ulot davrida kuzatilgan biryozlama faollik taassurotlarning ham biryozlamaligiga olib keladi va bu monotonlik holatini keltirib chiqaradigan asosiy sababdir. Sport faoliyatida monotonlik ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Raqobat faolligini murakkablashtiradigan noqulay omillarni, ularning ta'siri ostida yuzaga keladigan hissiy holatlarni va ularga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini belgilaydigan hamda ishlash samaradorligini ta'minlaydigan professional muhim fazilatlarini aniqlash sport faoliyati bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun katta istiqbolga egadir.

Monotonlik darajasida farq qiladigan ish sharoitlari ham monotonlik holatining xususiyatlaridagi (ishning boshlanishidan namoyon bo'lish vaqti va rivojlanish chuqurligi) farqlarni keltirib chiqaradi, ammo bu holatning o'zi uning asosiy xususiyatlarida bir xil turda namoyon bo'ladi. Monotonlik sharoitida kasbiy yaroqlilikni bashorat qiluvchi psixologik korrelyatsiyalardan biri sifatida monoton ta'sir etuvchi omillar sharoitida favqulodda choralar ko'rishga tayyorlikning yuqori darajasi aniqlanadi. Bu birinchi marta nafaqat sifat, balki miqdoriy xususiyatlarni ham olish imkonini beradi. Masalan, bunda professional muhim fazilatlarining namoyon bo'lishini o'q otuvchilar va suzuvchilarda kuzatish mumkin [2, 3]. O'q otish sportchilari ham, suzuvchilar ham (mutaxassisligidan qat'iy nazar) mashg'ulotlar paytida, ayniqsa texnik mahoratni oshirish va hajmli yuklamalarni bajarishda doimiy ravishda monotoniya muammosiga duch kelishadi.

Yuqori malakali sportchilarning raqobat ishonchliligi mashg'ulotlarning barcha turlari bilan belgilanadi. Lekin birinchi navbatda, sportchining shaxsiy himoya ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish uchun foydalaniladigan ta'sirlarning psixologik-pedagogik tizimi musobaqalar va ulardagi chiqishlar bilan belgilanadi. Monoton ta'sir qiluvchi omillar

sharoitida favqulodda harakatlarga tayyorlik, diqqatni o'zgartirish, hissiy barqarorlik, murakkab vizual-motor reaksiyasi psixologik-pedagogik tayyorgarlik vositalari va usullarini adekvat tanlashga asoslangan boshlang'ich va yakuniy bo'limlarni pedagogik texnologiyani joriy etish bilan solishtirganda sportchilar va suzuvchilarning oddiy vizual-motor reaksiyasi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Taklif etilayotgan pedagogik texnologiya professional muhim fazilatni shakllantiradi, kasbiy faoliyatning ishonchliligini oshirish uchun zarur bo'lgan o'z-o'zini tartibga solish va o'zini o'zi boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga yordam beradi hamda uning samaradorligini ko'rsatadi (bu amalga oshirish aktlari bilan tasdiqlangan).

Ishonchlilikni oshirishda o'z-o'zini nazorat qilish ko'rsatkichi katta ahamiyatga ega. O'z-o'zini nazorat qilishni takomillashtirish – axborotning katta oqimi bilan bog'liq murakkab psixo-emotsional raqobat sharoitida sportchi hatti-harakatlarining ishonchliligini oshirish usullaridan biridir. Shu sababli sportchilar ekstremal sharoitlarda o'zlari amalga oshirishga harakat qiladigan tananing ulkan yashirin zaxiralari o'z-o'zini nazorat qilishni shaxsiy mulk, ruhiy holatning o'ziga xos xususiyati, individual tipologik xususiyat sifatida belgilaydi. Bu esa tadqiqotlar uchun katta qiziqish uyg'otadi va pirovard natijada sportchilarning ishonchliligiga ta'sir qiladi. Ishonchlilikning umumiy belgilovchilari quyidagilardir: raqobatbardosh ishonchlilik darajasining ekspert baholari, sportchilarning jasorati, amaliylik va soddalik, xushmuomalalik va sezgirlik ko'rsatkichlari, keskinlikning ancha yuqori ko'rsatkichlari – o'zini tuta bilish va umidsizlikni yengish qobiliyatini aks ettiruvchi xususiyatlar.

Aql-idrok ko'rsatkichlari yosh sportchilar va mutaxassislar orasida deyarli barcha omillar tarkibida statistik jihatdan muhim vaznga ega. Temperament xususiyatlari dzyudo va atletikada ishonchlilik omillari bilan chambarchas bog'liq bo'lib chiqdi. Ishonchlilik determinantlarining komplekslari turli sport turlariga xosligi qiziqdir. Olingan ma'lumotlar bizga raqobatbardosh ishonchlilikni aniqlash muammosiga yangicha qarash va uni yaxshilashning bir qancha usullarini taklif qilish imkonini beradi. Shaxs tuzilishini tizimli diagnostika qilish murabbiyga nafaqat sport tanlovini yetarli darajada amalga oshirishga, balki aniq sportchilarning shaxsiy tarkibiga mos keladigan psixologik va pedagogik ta'sirlar tizimini qo'llashga imkon beradi.

Raqobat faolligini optimallashtirish usullari sifatida, shaxsiy xususiyatlar majmuasini hisobga olgan holda, sportchilarning motivatsiyasini dozalash, raqobat ishonchlilikning namunaviy xususiyatlariga muvofiq shaxs va aql-idrok xususiyatlarini shakllantirish taklif etiladi. Shu bilan birga, ong va individuallashtirish tamoyillarini maqbul tarzda amalga oshirish uchun ruhiy o'zini o'zi himoya qilish va ruhiy o'zini o'zi boshqarishning oqilona mexanizmlari tizimini o'zlashtirish samarali bo'ladi. Bu esa ruhiy o'zini o'zi boshqarishning mexanizmlari tizimini o'zlashtirishga, ruhiy qiyinchilikni yengishga yordam beradi va individuallik xususiyatlarini tartibda birlashtirishni ta'minlaydi.

Xulosa. Sportda prognozlash va tanlash zarurati raqobat faoliyatining murakkabligi bilan bog'liq bo'lib, uning samaradorligi raqobatbardosh ishonchlilikka bog'liq. Sportchining ish faoliyatini bashorat qilish uning individual xususiyatlarining tanlangan sport turidagi namunaviy xususiyatlar bilan mos kelishiga bog'liq. Turli sport mashqlarini bajarish texnikasi ma'kon, vaqt parametrlari va qo'llaniladigan harakat intensivligi bo'yicha harakatni boshqarishning aniqligi bilan belgilanadi. Bunday boshqaruvni professional muhim fazilatlarining adekvat namoyon bo'lishisiz amalga oshirish mumkin emas. Tanlangan sport turiga bevosita bog'liq bo'lgan sifatning rivojlanishi sportchilarning raqobat faoliyati ishonchliligini oshirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ефремов В.А. Связь психомоторных характеристик почерка с надежностью соревновательной деятельности спортсменов-стрелков: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; Акад. пед. наук СССР, Ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. ин-т общ. и пед. психологии. – М., 1987. – С. 20.
2. Заика В.М. О некоторых аспектах психолого-педагогической подготовки спортсменов-стрелков высокой квалификации // Мир спорта. – 2012. – № 2. – С. 16-20.
3. Заика В.М. Соревновательная надежность спортсменов-пловцов // Ученые записки: сб. рец. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – Вып. 20. – С. 88–94.
4. Заика В.М. Эмоциональная устойчивость как важное профессиональное качество спортсменов-тяжелоатлетов // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды [Электронный ресурс]: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию факультета физической культуры УО «Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины» (Гомель, 10–12 окт. 2019 г.); редкол.: Г. И. Нарский [и др.]. – Электрон. текст. дан. (6,05 МБ). – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 171–175.
5. Заика В.М. Технология формирования соревновательной надежности в процессе психолого-педагогической подготовки: монография. – 3-е изд., доп. – Минск: БГУФК, 2022. – С. 200.
6. Заика В.М. Профессионально важные качества как модельные характеристики соревновательной надежности спортсменов-стрелков высокой квалификации // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://apriori-journal.ru/serial/4-2018/Zaika.pdf>. – Дата доступа: 25.12.2018.
7. Козлов Е.Г., Колухов В.Г., Семенов Л.П. Психологический анализ неудачных выступлений гимнастов в ответственных соревнованиях // Теория и практика физической культуры. 1975. №4. С. 62-64.
8. Киселев Ю. Я. О психологической подготовке к соревнованиям спортсменов с различными типологическими и личностными особенностями//Вопросы психологической подготовки к соревнованиям в спорте. Л., 1972. С. 15-20.
9. Turdimuratov Y. A., Djo'rabayev A. M. STATE POLICY ON TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE NEW UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 141-146.
10. Turdimuratov Y. A. National veterinary medicine in traditional Uzbek livestock breeding //ISJ. – 2019.